

Cultura de Cancelación en la Actividad Publicitaria frente al Daño Patrimonial Puro¹

Paula Cobarrubia Rojas²

Aaron Vinicio Huerta Fernández³

Resumen

La presente investigación está orientada a identificar la validez de la reclamación del daño patrimonial puro originado de las consecuencias devenidas por la Cultura de Cancelación en la actividad publicitaria en Venezuela. Este trabajo es de tipo descriptivo con un diseño documental, se hizo uso del método hermenéutico para la interpretación del fenómeno, siguiendo para ello la doctrina de Reale (1997). Se encontró incidencia de las consecuencias de la Cultura de Cancelación sobre la doctrina de la responsabilidad civil y el estudio del daño como concepto jurídico general y en sus subsegmentos, la oportunidad de acople del artículo 1185 del Código Civil venezolano vigente a nuevos intereses jurídicos protegidos según tendencias extranjeras y susceptibilidad de aspectos jurídicamente relevantes no personales a sufrir daños, como las marcas. Se obtuvo como conclusión el cómo puede afectar el mal asesoramiento a una marca para ejecutar una campaña publicitaria, originando consecuencias puramente económicas, se logró establecer que este daño puede ser objeto de indemnización y es cuantificable.

Palabras clave: Cultura de Cancelación, Daño Patrimonial Puro, Responsabilidad Civil.

Cancellation Culture in the Advertising Activity against Pure Economic Loss

Abstract

The current investigation is oriented to identify the validity of the claim of pure economic loss originating from the consequences caused by the Culture of Cancellation in advertising activity in Venezuela. This work is descriptive with a documentary design, the hermeneutic method was used to interpret the phenomenon, following the doctrine of Reale (1997). Incidence of the consequences of the Culture of Cancellation on the principle of civil liability and the study of damage as a general legal concept and in its subsegments, the opportunity to couple article 1185 of the current Venezuelan Civil Code to new legal interests protected according to foreign trends and susceptibility of non-personal legally relevant aspects to suffer damage, such as brands, was found. It is concluded that bad advice can affect a brand in an advertising campaign, generating purely economic consequences. It was possible to establish that this damage can be subject to compensation and is quantifiable.

Keywords: Culture of Cancellation, Pure Patrimonial Damage, Civil Liability.

Admitido: 24-12-2023 Aceptado: 19-06-2024

¹Este artículo deriva del Trabajo Especial de Grado “Campañas Publicitarias con Mensaje Subliminal frente a la Validez del Daño Patrimonial Puro en Venezuela”.

²Abogada. Universidad Rafael Urdaneta (VE). Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: XXXXXXXX@gmail.com

³Abogado. Universidad Rafael Urdaneta (VE); Máster Universitario en Derecho de Daños. Universitat de Girona (ES). Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com